

УДК

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ ЧЕРЕЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ МЕТОДИКУ ОБУЧЕНИЕ СЛУЖЕНИЕМ

БОЧКАРЬ ВИТАЛИНА СЕРГЕЕВНА

Преподаватель кафедры математики и прикладной информатики
Рубцовского института (филиала) Алтайского государственного университета
Рубцовск, Россия

ПАЛКИНА СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА

Преподаватель кафедры математики и прикладной информатики
Рубцовского института (филиала) Алтайского государственного университета
Рубцовск, Россия

Аннотация: В статье рассматривается применение экологического просвещения в рамках реализации уникальной образовательной методики обучения служением. Авторы рассматривают применение экологического просвещения в теории и на практике, анализируют особенности внедрения экологического просвещения в образовательный процесс, выделяют его преимущества для формирования у студентов практических компетенций, гражданской ответственности и генерацию социально ответственных профессионалов, способных к решению комплексных задач современности.

Ключевые слова: обучение служением, экологическое просвещение, экологическая культура, экология, экоурок, эколекция.

Программа обучения служением – это педагогическая стратегия, объединяющая учебный процесс с выполнением конкретных общественно полезных задач, направленных на развитие у студентов гражданской ответственности, социального сознания и практических навыков. Этот метод способствует не только приобретению знаний, но и формированию ценностных ориентиров и профессиональных компетенций через активное участие студентов в жизни сообщества [1].

Программа «Обучение служением» это не только возможность обучить проектной работе. Это про гражданственность, работу в команде, про работу на благо своего Вуза; места, где мы живем; региона и страны в целом. Одним из направлений данной программы является экологическое просвещение [2].

Экологическое просвещение населения является важным аспектом в формировании экологической культуры и сознания людей. Оно способствует пониманию важности экологических проблем и их влияния на качество жизни, а также помогает людям осознать свою роль в решении этих проблем [3].

Экологическое просвещение осуществляется в целях формирования экологической культуры в обществе, воспитания бережного отношения к природе, рационального использования природных ресурсов.

Экологическое просвещение помогает студентам:

1. Понять, что такое экология и как она связана с их жизнью.
2. Узнать о проблемах окружающей среды и причинах их возникновения.
3. Разработать стратегии для улучшения своего образа жизни и окружающей среды.
4. Быть более активными в решении экологических проблем, участвуя в мероприятиях и акциях.
5. Формировать экологическую культуру и сознание.

Экологическое мышление – один из навыков будущего. Согласно «Атласу новых профессий», экологическое мышление относится к надпрофессиональным навыкам, которые «позволяют работнику повысить эффективность профессиональной деятельности в своей

отрасли, а также дают возможность переходить между отраслями, сохраняя свою востребованность».

Различают несколько уровней экологической подготовки обучаемых:

1. Информационно-познавательный уровень – уровень просветительства и получение определенных знаний.

2. Операционно-деятельностный уровень – формирует экологически целесообразные умения.

3. Практико-ориентированный уровень – обеспечивает готовность обучаемых к экологической деятельности [4].

С 2017 года Рубцовский институт (филиал АлтГУ) присоединился к программе «Зеленые вузы России».

Цель программы «Зеленые вузы России» — формирование экологической культуры и внедрение «зеленого» администрирования и экологических практик в вузовском сообществе.

Программа «Зеленые вузы России» включает в себя:

1. Просветительскую часть. Данная часть необходима для формирования экологической культуры и навыков экологичной жизни у студентов и сотрудников вуза.

2. Практические действия. Действия по внедрению конкретных «зеленых практик» в вузах: ответственное обращение с отходами, меры по водосбережению, меры по энергоэффективности, экопросвещение.

В Рубцовском институте (филиале АлтГУ) на кафедре математики и прикладной информатики действует студенческий экологический отряд «Команда МиПИ».

Одним из ключевых аспектов экологического просвещения является экологическое обучение, которое помогает людям понять, что такое экология, как она влияет на нашу жизнь и какие проблемы возникают из-за нашей деятельности. Образование также помогает людям научиться решать эти проблемы и создавать более устойчивые сообщества [5].

В нашей стране необходимость экологического образования и воспитания экологической культуры закреплена в Конституции Российской Федерации, в Стратегии национальной безопасности, в Федеральном законе «Об охране окружающей среды» и других значимых государственных документах.

Экологическое образование – это всесторонний процесс, который продолжается в течение всей жизни и учитывает перемены в быстро меняющемся мире. Оно требует системного подхода и широкой междисциплинарной основы, чтобы дать общее представление о природных законах и процессах и показать глубокую взаимозависимость между естественной средой и средой, созданной человеком [6].

В рамках педагогической деятельности для экологического образования студентов используются:

1. «Зеленая» поисковая система с обучающим функционалом Ecowiki.ru. Ecowiki (Эковики) постоянно пополняется инструкциями и алгоритмами действий, прикладной информацией, а также успешным опытом в области экологической тематики. Их цель – помочь любому человеку легко и быстро начать вести экологичный образ жизни и вовлекать в него окружающих, объединяться с единомышленниками для коллективных действий по сохранению природы и улучшению качества окружающей среды. Все материалы Ecowiki просты, понятны и красочно оформлены.

2. Онлайн-университет социальных наук на платформе добро.рф. Курсы для волонтеров и организаторов волонтерства, которые основаны на реальных кейсах и вдохновляющих историях.

3. Обучающие треки на платформе «Зеленые вузы России». На данной платформе к обучению предлагаются методические пособия по раздельному сбору мусора, экологическому просвещению, водосбережению, охране лесов и т.д.

Еще одним важным аспектом экологического просвещения является информирование населения о состоянии окружающей среды. Это помогает людям понять, какие проблемы

существуют и как они могут повлиять на их жизнь. Информирование также помогает людям принимать решения, которые помогут улучшить состояние окружающей среды.

Можно выделить следующие тематические блоки экологической информации:

1. экология как раздел биологии, рассматривающий основные закономерности функционирования природных систем различного ранга (от биосферы до элементарных экосистем и популяций);

2. социальная экология, рассматривающая взаимоотношения общества и природы;

3. прикладная экология, рассматривающая вопросы природоохранной деятельности, рационального природопользования, экологической безопасности;

4. экологическое право, рассматривающее законодательство по вопросам экологии и охраны окружающей среды (международное, федеральное и региональное).

В рамках данного направления студенты участвуют в:

1. Проведение эколоуков. Каждый эколоук направлен на формирование экологического мышления у подрастающего поколения и поддержку инициатив, направленных на бережное отношение к природному наследию Алтайского края. Эколоуки развивают у детей полезные экологические привычки, формируют осознанное и бережное отношение к миру вокруг.

2. Проведение эколекций. Эколекции направлены на повышение уровня экологической культуры у студентов средних специальных и высших учебных заведений.

3. Проведение открытых лекториев. Эколектории помогает слушателям осознать, как их действия влияют на окружающую среду, и воспитывает бережное отношение к природе.

4. Проведение дармарок и дней шеринга в Рубцовском институте (филиале АлтГУ). Дармарки и шеринг – это идеи совместного потребления, которые выгодны как для природы, так и для каждого человека, в частности. Любая из этих идей направлена на то, чтобы минимизировать вред, который люди наносят природе. Экономия сырья – осознанное потребление, которое постепенно укореняется в умах современных людей.

5. Проведение циклов эколого-просветительских мероприятий на тему природных пожаров. Основная проблема природных пожаров связана с их влиянием на глобальный климат нашей планеты! Поврежденный многократными пожарами лес слабеет, медленнее восстанавливается, меньше поглощает углекислого газа и выделяет кислород.

В рамках данной кампании были проведены следующие мероприятия:

- Разработка, изготовление и распространение листовок о профилактике лесных пожаров.

- Организация среди студентов 1 курса правоохранительной деятельности конкурса рисунков на тему губительности лесных пожаров.

- Проведение эколоука для студентов института по профилактике лесных пожаров.

Экологическое просвещение также включает в себя вовлечение населения в решение экологических проблем. Это может включать участие в акциях, проектах и мероприятиях, направленных на сохранение окружающей среды. Вовлечение населения помогает создать чувство ответственности за состояние окружающей среды и способствует устойчивому развитию.

В рамках данного направления студенты активно сотрудничают с Лебяженским лесничеством: убирают мусор в лесном массиве, занимаются посадкой саженцев сосны.

Именно уровень экологической культуры людей определит, будет ли человечество жить или выживать. Поэтому нам необходимо приложить все усилия, чтобы с помощью глубокого и всестороннего экологического образования осуществить перемены в сознании и мировоззрении, поняв и приняв новые ценности и установки в отношениях между человеком и окружающей средой, и вместо человека-потребителя создать новый образ человека гуманного, ответственного, который заботится о других людях и о природе.

Методика «Обучение служением» позволяет студентам развить навыки практической работы, включая умение работать в коллективе, вести переговоры, управлять проектами, а также активно участвовать в жизни общества и вносить вклад в его развитие.

Этот проект – доказательство того, что академическая работа и общественная польза могут идти рука об руку. Мы не просто готовим конкурентоспособных специалистов, а формируем новую генерацию социально ответственных профессионалов, способных к решению комплексных задач современности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Гончаров В. В., Иванова Н. А. Обучение служением как инновационная педагогическая технология // Вестник педагогической науки. — 2018. — № 3. — С. 45–52.
2. Михайлова Ю. А., Петрова И. В. Метод служебного обучения в высшем образовании: современные подходы и практика // Вестник высшей школы. — 2020. — № 5. — С. 112–119.
3. Лукьянова Е. В., Смирнова Т. Ю. Решение экологических задач через практическую деятельность студентов // Журнал экологического образования. — 2019. — № 2. — С. 74–80.
4. Кузнецова Н. А., Федорова М. В. Использование проектов и служебного обучения для формирования экологической ответственности студентов // Образовательные технологии и инновации. — 2022. — № 1. — С. 51–58.
5. Баранова А. В. Педагогические основы решения экологических задач в практике обучения // Теория и практика педагогики. — 2016. — № 2. — С. 62–69.
6. Ангеловская, С. К. О применении проектного подхода в системе экологического воспитания обучающихся профессиональной образовательной организации / С. К. Ангеловская // Инновационное развитие профессионального образования. - 2020. - №: 2. - С. 96-101.